

QUIMIOLUMINISCENCIA PARA MEDIR ESPECIES REACTIVAS. ¿QUÉ PAPEL TIENEN LOS MICROPLÁSTICOS?

Llucia Garcia Moll¹, Alexandra Sixto², Miquel Oliver¹, Manuel Miró¹, Enrique Javier Carrasco Correa³.

¹FI-TRACE Group, Department of Chemistry, University of Balearic Islands, Carretera de Valldemossa, Km 7.5, E 07122, Palma de Mallorca, Spain.

²Department of Analytical Chemistry, University of the Republic, C/ Gral. Flores 2124, 11800, Montevideo, Uruguay, alesixto@fq.edu.uy.

³CLECEM group, Department of Analytical Chemistry, University of Valencia, C/ Doctor Moliner, 50, 46100, Burjassot, Valencia, Spain, Enrique.carrasco@uv.es.

Palabras clave: Microplásticos, especies reactivas del oxígeno (ROS), quimioluminiscencia, sistema en flujo, impresión 3D.

El plástico forma parte de nuestra vida cotidiana. Su versatilidad, ligereza y bajo coste han hecho de él un material muy extendido y usado en todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que, cada año, se producen 300 millones de toneladas de residuos plásticos en el mundo. De ellas, casi el 80% va a los vertederos o acaba en la naturaleza. Más concretamente, gran parte de ellos acaban en el mar y son degradados debido a la acción de la radiación solar, la abrasión mecánica y el efecto de las olas, dando lugar a los microplásticos (MPs), plásticos de un tamaño inferior a 5 mm. Los MPs pueden inducir toxicidades directas e indirectas a los organismos debido a la lixiviación de sus componentes, a los aditivos y a los contaminantes ambientales adsorbidos en ellos.

Los MP están sometidos a la radiación de la luz solar que parece inducir la generación de especies reactivas del oxígeno (ROS) y éstos, a su vez, parecen estar involucrados en la transformación fotoquímica de los MP en el medio acuático [1]. Los ROS incluyen varias especies relacionadas con el oxígeno que son transitorias (duran muy poco) pero son altamente reactivas y pueden afectar al ecosistema marino. El conocimiento detallado de los ROS en las aguas superficiales de los océanos se ha centrado en las mediciones de peróxido de hidrógeno (H_2O_2) ya que es el ROS más estable, con una vida media que varía de horas a días.

Este trabajo se ha centrado en el diseño y optimización de un método para la detección de ROS, concretamente el peróxido de hidrógeno, mediante una reacción quimioluminiscente [2]. En este tipo de reacciones, cuando el compuesto (H_2O_2) reacciona con otro reactivo (luminol) emite luz que puede ser medida y relacionada con su cantidad en la muestra. Además, se pueden utilizar metales como el Co^{2+} como catalizador, que aumentan la velocidad de la reacción, pero sin alterarla. Se ha utilizado un sistema en flujo, que nos permite automatizar el método. El uso de un sistema en flujo aporta diversas ventajas como la capacidad de usar volúmenes pequeños, diseñar un equipo portátil, mayor control de los tiempos, minimización de los errores humanos y mayor reproducibilidad.

Para la optimización del método se planteó el diseño de celdas de reacción impresas en 3D (Fig. 1) con diferente forma de canal: cilíndrica, semicilíndrica, piramidal, cúbica y prisma de 5 lados. El uso de las celdas tradicionales de metacrilato no nos

permitiría este estudio debido al alto coste, la dificultad y el tiempo de fabricación de éstas. Sin embargo, el uso de la impresión 3D nos permite diseñar y desarrollar estas celdas a un bajo coste y de forma rápida.

Figura 1. Diseño de la celda de reacción 3D. El canal interno en espiral varía para cada uno de los 6 diseños: cilíndrico, semicilíndrico, piramidal, cúbico y prisma de 5 lados.

Agradecimientos

Manuel Miró agradece la financiación realizada por el ministerio de Ciencia Innovación y Universidades (MCIU) y la Agencia de investigación española (AEI) a través del proyecto CTM2017-84763-C3-3-R. Enrique Javier Carrasco Correa agradece a la Generalitat Valenciana por un contrato postdoctoral VALi+D (APOSTD/2019/141).

Referencias

- [1] K. Zhu *et al.*, Long-term phototransformation of microplastics under simulated sunlight irradiation in aquatic environments: Roles of reactive oxygen species. *Water Research*. 173 (2020), 115564.
- [2] A. Milne, M. S. Davey, P. J. Worsfold, E. P. Achterberg, A. R. Taylor, Real-time detection of reactive oxygen species generation by marine phytoplankton using flow injection-chemiluminescence. *Limnology and Oceanography: Methods*. 7 (2009) 706-715.